

**Nomenklatorische Neuigkeiten und Typifizierungen /
Nomenclatural novelites and typifications**

- Hieracium asyngamicum* Borbás ≡ *Hieracium vulgatum* subsp.
asyngamicum (Borbás) Zahn ≡ *Hieracium lachenalii* subsp.
asyngamicum (Borbás) Zahn, **Neotypus / neotype** 106–107
- Hieracium bihariense* A. Kern. ≡ *Pilosella bihariensis* (A. Kern.)
Arv.-Touv., **Neotypus / neotype** 108
- Hieracium capnoides* A. Kern. ex Nägeli & Peter ≡ *Hieracium dasytrichum*
subsp. *capnoides* (A. Kern. ex Nägeli & Peter) Zahn, **Neotypus / neotype** 109
- Hieracium eriopodum* A. Kern. ex Murr ≡ *Hieracium illyricum* subsp.
eriopodum (A. Kern. ex Murr) Murr ≡ *Hieracium dollineri* subsp.
eriopodum (Murr) Zahn, **Lectotypus / lectotype** 111–112
- Hieracium fluminense* A. Kern. ≡ *Hieracium caesium* subsp. *fluminense*
(A. Kern.) Zahn ≡ *Hieracium oxyodon* subsp. *fluminense* (A. Kern.)
Zahn, **Lectotypus / lectotype** 112
- Hieracium fuscum* subvar. *tirolense* J. Kern. ex Nägeli & Peter ≡ *Hieracium*
fuscum subsp. *tirolense* (J. Kern. ex Nägeli & Peter) Zahn, **Neotypus /**
neotype 123
- Hieracium incisum* var. *senile* A. Kern. ex Oborny, **Lectotypus / lectotype** 120
- Hieracium neilreichii* Beck ≡ *Hieracium incisum* subsp. *neilreichii*
(Beck) Zahn ≡ *Hieracium pallescens* subsp. *neilreichii* (Beck) Greuter,
Lectotypus / lectotype 116
- Hieracium orienti* A. Kern. ≡ *Hieracium waldsteinii* subsp. *orienti* (A. Kern.)
Freyn ≡ *Hieracium gymnocephalum* subsp. *orienti* (A. Kern.) Murr
& Zahn ≡ *Hieracium gymnocephalum* var. *orienti* (A. Kern.) Zahn ≡
Hieracium gymnocephalum subvar. *orienti* (A. Kern.) Zahn, **Lectotypus /**
lectotype 117
- Hieracium pichleri* A. Kern. ≡ *Hieracium pannosum* subsp. *pichleri*
(A. Kern.) Freyn, **Lectotypus / lectotype** 118
- Hieracium plumulosum* A. Kern. ≡ *Hieracium waldsteinii* subsp.
plumulosum (A. Kern.) Freyn, **Lectotypus / lectotype** 118
- Hieracium stiriacum* A. Kern. ex Willk. ≡ *Hieracium racemosum* var.
stiriacum (A. Kern. ex Willk.) Borbás ≡ *Hieracium racemosum* subsp.
stiriacum (A. Kern. ex Willk.) Zahn, **Neotypus / neotype** 121
- Hieracium subincisum* var. *senile* A. Kern. ex Arv.-Touv. ≡ *Hieracium*
incisum subsp. *senile* (A. Kern. ex Arv.-Touv.) Zahn ≡ *Hieracium*
psammoges subsp. *senile* (A. Kern. ex Arv.-Touv.) Zahn ≡ *Hieracium*
bifidum subsp. *senile* (A. Kern. ex Arv.-Touv.) Zahn ≡ *Hieracium*
ammobium subsp. *senile* (A. Kern. ex Arv.-Touv.) Schuhw., **Lectotypus /**
lectotype 119–120